

**TARIX DARSLARINI ÒQITISHDA INTERFAOL
METODLARDAN FOYDALANISH**

Farg'ona viloyati Farg'ona shahar

14-òrta ta'lim maktabining

tarix fani òqituvchisi

Madiyorova Shirmonoy Yursunovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarix darslarini òqitishda interfaol metodlardan foydalanish haqida so`z yuritilgan bo`lib, tarix darslarida zamonaviy interfaol, qiziqarli o'yinlar usullardan foydalanishning ahamiyati va izlanuvchan pedagog o'qituvchi darslarda “Blits-so'rov”, “Rost-yolg'on”, “Bilmaganingni o'rgan, o'rganganingni –o'rgat”, “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Venn diagrammasi”, FSMU, “Kichik guruhlarda ishlash”, “Xotira mashqi”, “Debatlar”, “Ta'rif egasini toping”, “Zanjirli savol-javob” kabi zamonaviy interfaol usullaridan foydalanish kabi fikrlar yoritilgan.

Kalit so`zlar: Ijtimoiy va gumanitar fanlar, tarix, ma'naviyat, o'qituvchi va o'quvchilar, tadqiqotlar, yangi pedagogik texnologiyalar, millat istiqboli, “Klaster”, “Aqliy hujum”, “Venn diagrammasi”.

“Hamma o'z tarixini ulug'laydi. Lekin bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyukallomalar hech qayerda yo'q. Bu merosni chuqur o'rganishimiz, xalqimizga, dunyoga yetkaza bilishimiz kerak. Bu markazga kelgan odam tariximiz haqida to'la tasavvurga ega bo'lishi, katta ma'naviyat olib ketishi zarur”

Shavkat Mirziyoyev.

Maktablarda o'qitilayotgan ijtimoiy, shu jumladan tarix fani o'zida oliyjanob fazilatlarni mujassamlashtirilgan insonni tarbiyalashda benihoya ahamiyat kasb etadi. Tarix fani—insoniyatning butun o'tmishi davomida jamiyat hayotida sodir bo'lgan voqea-hodisalar, jarayonlarni (jamiyat rivojini) yaxlit bir tarzda o'rganadi. Tarix fani o'tmishda sodir bo'lgan jarayon va hodisalar orasidagi o'zaro bog'liqlik, ularning ildizi, tarixni harakatlantiruvchi sabablar, uning mantig'i va ma'nosini ko'rish imkonini beradi. Ijtimoiy va gumanitar fanlar tarix tadqiqotlari natijalariga tayanadi. Fanlararo yondashuv jamiyat haqidagi yaxlit tasavvurni shakllantirib, o'tmishni va hozirni anglash orqali jamiyat rivoji istiqbolini ko'ra bilishdek muhim vazifani hal qiladi.

Hozirgi vaqtda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'qituvchilari oldida turgan eng muhim va dolzarb vazifa o'quvchilarning ilm olishga bo'lgan qiziqishlarini orttirish, ularning tasavvurlarini kengaytirishdan iborat. Ana shu ishni amalga oshirish uchun bugungi kungacha bir qator tadbirlar bajarildiki, natijada umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi ta'lim samaradorligining muvaffaqiyatiga zamin yaratildi. Dars samaradorligining muhim shartlaridan biri bu - o'qituvchi va o'quvchilarning haqiqatni birgalikda izlashi va o'quvchilarning butun dars jarayonida faol ishtirok etishidir. Albatta, bu o'rinda o'qituvchiga yangi pedagogik texnologiyalar qo'l kelishi amaliyot ko'rsatib turibdi. Har bir yurtning buguni va kelajagi tom ma'noda, mamlakat ta'lim tizimining qay darajada rivoj topgani bilan belgilanadi. Zero, Vatan taraqqiyoti, millat istiqboli shu zaminda voyaga yetayotgan o'g'il-qizlar kamoli bilan chambarchas bog'liqdir.

Bugungi kunda xalq ta'limi tizimidagi eng muhim vazifalardan biri ta'lim sifati va mazmunini yangi bosqichga ko'tarish, ma'naviy jihatdan barkamol, axloqan pok, shaxsiy va kasbiy fazilatlarga boy, mustaqil fikrlaydigan, tashabbuskor, faol yoshlarni shakllantirish, o'qituvchilarning bilimi va kasbiy mahoratini rivojlantirish, ularga amaliy metodik yordam berish, xususan, yosh

o'qituvchilarning tanlagan kasbiga nisbatan ishtiyoqini oshirishga qaratilgan tadbirlarni amalga oshirishdir.

Izlanuvchan pedagog o'qituvchi darslarda "Ortiqchasini top", "Begona so'zni top", "Kim chaqqon?", "Blits-so'rov", "Rost-yolg'on", "Bilmaganingni o'rgan, o'rganganingni – o'rgat", "Klaster", "Aqliy hujum", "Venn diagrammasi", FSMU, "Kichik guruhlarda ishlash", "Xotira mashqi", "Debatlar", "Ta'rif egasini toping", "Zanjirli savol-javob" kabi zamonaviy interfaol usullaridan foydalanadi va bu usullar o'quvchilarni chuqur bilim egallashiga hissa qo'shmoqda. Darslarni ko'rgazmali tashkil etish o'quvchilar bilimini yanada mustahkamlashga omil bo'ladi. O'quvchi o'rganayotgan materialni ko'rgazmali tashkil etilishi 70-90% ni o'zlashtirishga erishiladi.

"Venn diagrammasi" usulida o'quvchilarda mavzuga nisbatan tahliliy yondashuv, ayrim qismlar negizida mavzuning umumiy mohiyatini o'zlashtirish (sentezlash) ko'nikmalarini hosil qilishga yo'naltiriladi. Strategiya kichik guruhlarini shakllantirish asosida sxema bo'yicha amalga oshiriladi. Yozuv taxtasi o'zaro teng 3 bo'lakka ajratiladi va har bir bo'lakka sxema chiziladi. Avval ikkala mavzu haqida ma'lumot yoziladi. So'ng ularning o'xshash tomonlari yo'ziladi va ikkita mavzu haqidagi ma'lumotlar mustahkamlanadi.

- Buxoro xonligi
- Qo'qon xonligi
- Xonliklarning o'xshash tomonlari

Bu usul ko'nikma hosil qilishda, tushuncha va axborotlarni umumlashtirish hamda ixchamlashtirish uchun tez va kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Tarix faniga oid mavzularni tez yod olish va xotirada mustahkam saqlash uchun o'quvchilar bilan "Tezkor savol-javob" o'tkazish kerak. Guruhlar uchun beshtadan aniq va lo'nda javobga ega savollar beriladi. Masalan:

1. Tarix otasi kim?
2. Shiroq qaysi shohga qarshi kurashgan vatanparvar inson edi?

3. Tarixiy obidalarimizdan qaysilarini bilasiz?.

4. Birinchi Prezidentimiz I.A.Karimov asarlarini sanab o‘ting.

5. Boburiylar sulolasi Hindistonda necha yil hukmronlik qilgan? (Izoh: savollar o‘quvchilar yoshi va bilim saviyasiga mos holda tanlansa, maqsadga muvofiqdir)

O‘quvchilar bilan yakka tartibda uy vazifasini bajargan yoki bajarmaganligini bilish uchun “Aqliy hujum” metodidan foydalangan holda aniqlik kiritish mumkin. Yana “Aqliy hujum” metodidan ba’zi sabablarga ko‘ra darsga kech kelgan o‘quvchilar bilimini tekshirish va ularni boshqa kech qolmasligini ta’minlash uchun ham qo‘llashni tavsiya qilgan bo‘lar edim.

“Sanalar tilga kirganda” interfaol usuli orqali o‘tilgan mavzuga oid muhim sanalar slayd yoki ko‘rgazmali holda ko‘rsatilib, voqealar haqida so‘rash orqali amalga oshiriladi. Ushbu metod tarix darslarida tez-tez qo‘llansa, o‘quvchilarning sanalarga diqqatli bo‘lish va yodlab olish qobiliyatlarini shakllanishiga sabab bo‘ladi.

O‘quvchilarning izlanishi va qiziqishlarini shakllantirish maqsadida uyga vazifa berishda qo‘shimcha holda tug‘ilib o‘sgan qishlog‘i, mahallasi va viloyatidagi tarixiy joylar haqidama’lumotlar to‘plash topshirilsa, ona-vatanga mehr-muhabbat, tarixga, ota-bobolar merosiga hurmat-ehtirom tuyg‘usi shakllantiriladi.

Xulosa qilib aytganda, o‘rta ta’lim maktablarida tarix fanini o‘qitishda zamonaviy texnologiyalar o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirishda, qolaversa mavzularni oson tushunishlariga, bilim va ko‘nikmalarini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi-pedagog borki, izlanishlar bilan yangiliklarga intilib darslarni zamonaviy usulda tashkil etsa, o‘zi hatto o‘quvchilari ham yuksak yutuq va marralarni zabt etadi.

Hususan, maktabda o'quvchi kishilik jamiyati bosib o'tgan yo'lni,ularning chet el bosqinchilariga qarshi,o'z ozodligi va baxt-saodati, porloq kelajagi uchun olib borgan kurashlari haqidagi asosiy ma'lumotlarni tarix darslaridan bilib oladi.Shu bilan birga tarix darslari o'quvchining hozirgi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarni to'g'ri anglashga yordamlashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N.N.Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat.-T.: TDPU. 2003.
2. Asqarov A. O'zbekiston mustaqilligi sharoitida tarix fanining vazifalari.- "O'zbekistonda ijtimoiy fanlar" 1992. No 7-8.
3. Gaffarov YA, Gafforova M. O'zbekiston xalqlari tarixini o'qitish usullari.T., 1996.

